

IKKINCHI JAHON URUSHIDA O'ZBEK AYOLLARINING O'RNI .

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6595314>

Maftuna Turdiyeva

O'z MU Tarix 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqola ikkinchi jahon urushida o'zbek ayollarining matonati haqida malumot beradi. O'zbek ayollari asrlar davomida matonat timsoli bo'lagan.

Kalit so'zi: Urush, Qizil armiya, Jasorat, Qizil Yulduz, Harbiy gospital, Vatan uchun, ordenlar.

KIRISH

Inson – bu dunyoning mukammal xilqati, mavjudotlar ichida sarvaridir.

Aqllilik, manaviyat insonga hos eng muhim xususiyatlar bo'lib ular insonning tarixiy mohiyatidan bo'lib chiqadi.

Insoniyat boshidan ko'plab yo'qotishlar o'tgan. Tabiat injiqliklari sabab, epidemiyalar sabab urushlar sabab. Bular ichida eng og'riqlisi bu ikkinchi jahon urushi. Ikkinchi jahon urushi xalqlarga og'ir kulfatlar, og'ir yo'qotishlar va fojialar olib keldi. XX asr insoniyat tarixiga o'zining ajoyib yutuqlari bilan kirib keldi. Bu bilan birga XX asr ikkinchi jahon urushi xalqlari taqdiriga qorong'u tunday bostirib kirdi, bu urushning asosiy aybdori fashist Germaniyasi edi. Ikkinchi jahon urushida SSSRning ham aybi bor edi.

ADABIYOTLAR VA METODOLOGIYA

Har qaysi xalq milliy qadriyatlarini o'z maqsad muddoalari shu xalq bilan birga umumbashariy taraqqiyot yutuqlari asosida rivojlantirib manaviy dunyosini yuksaltirib borishga intilar ekan bu borada tarixiy xotira masalasi alohida ahamiyat kasib etadi.³⁶ O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti I. A. Karimov ta'kidlaganidek tarixiy xotira masalasi haqiqatdan ham alohida ahamiyat kasib etadi. Ikkinchi jahon urushi o'sha davir uchun „Ulug' vatan urush deb nomlanganligi urush yurtimiz sarhadlaridan necha ming kilometrda bo'lsada xalqimiz bu urushni vatan urushi deb urushga jonini tikadi bu xalqimizning qanchalar fidokorligini yana bir bor isbotlab beradi. O'zlikni anglash tarixini bilishdan boshlanadi³⁷. Birinchi prezinti I. Karimov aytganlaridek o'zligimizni anglashimiz uchun tarixni yaxshi bilishimiz kerak. Tariximizda o'chmas iz qoldirgan ikkinchi jahon urushi prezintimiz aytganlaridek jamiyatning har bir azosi o'z o'tmishini yaxshi bilsa bunday odamni yo'ldan urush har xil aqidalar tasiriga olish mumkin emas, Tarix saboqlari insonni hushyorlikka

³⁶ Islom K. Yuksak manaviyat yengilmas kuch-T.:Manaviyat.2008.-B.34

³⁷ I.Karimov. Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q.-T:Sharq.1998.-B.5

o'rgatadi, idorosini mustahkamlaydi.³⁸ Insonlarni hushyorlikka chaqiradigan bu urush xalqini boshiga og'ir fojialarni olib keldi. Bu urushda onalar bolasidan, bolalar otasidan, ayollar umiryo'ldoshidan ayirilgan. Birinchi prezinti Islom Karimovning bu urush davri haqidagi fikirlarni eslab o'tsak „Urush yillari – O'zbekiston tarixining uzviyligi bir qismi. Bu tariximizdan biror sahifasini olib tashlamaymiz. Bu tarix bizni uni unutishga hech kimning haqqi yo'q o'sha qiyin kezlarda xalqimiz boshqa xalqlar bilan bir qatorda fashizim balosini daf etishga munosib va salmoqli hissa qushgani har doim katta faxr va g'urur bilan aytamiz, namayon qilamiz.“³⁹

Insoniyat ko'plab urushlarni kechirgan. Ikkinchi jahon urushi insoniyat tarixida eng yirik harbiy qarama-qarshiliklar edi. Urush 6 yil davom etib unda 110 mln yaqin harbiylar ishtirok etdi 65 mlnga yaqin insonlar halok bo'ldi. Bundan tashqari urush keltirgan ocharchilik qochqinlik ortidan bir necha mln odamlar azyat chekdi. Ikkinchi jahon urushi 1939 yil 1 sentabrda Germaniyaning Polshaga hujum qilishi bilan boshlangan va 1945 yil 2 sentabrda Yaponiyaning so'zsiz taslim bo'lishi bilan yakuniga yetdi. Ushbu urush o'z dahshatlari bilan ungacha bo'lgan barcha urushlar jamlanmasidan oshib tushdi. Urush ko'lami shu qadar keng ediki unda usha davrda mustaqil bo'lgan 1,7 mln aholisi bo'lgan. 61 ta davlat ishtirok etgan bo'lib bu jaroyon yer yuzi aholisining 80 foizi qamrab olgan bo'lib harbiy harakatlar 40 ta davlat 3 qita 4 okean hudidda olib borilgan edi. Hozirgi paytgacha ikkinchi jahon urushi yadroviy qurol qo'lanilgan yagona urush hisoblanib kelmoqda. Bu urushda dunyo bo'yicha qurbonlar sonni 65 mln kishini tashil etadi shulardan 27 mln sovet itifoqi fuqorolari 500000 nafari esa vatandoshlarimiz bo'lgan. Getlarning taxmini bo'yicha Sovet Ittifoqi 1941-yilning uzidayoq yo'q bo'lishi kerak edi. Fashiz Germaniyasi 1941-yil 22 iyunda yakshanba kuni tong otarda hujum qilmaslik haqida shartlar qog'ozda qolib ketdi va hujum boshlandi. Sovet xalqlari ittifoqi shu jumladan o'zbek xalqlari uchun og'ir sinovlar vaqti va ularning nemis fashiz bosqinchilariga qarshi fidokorona kurash boshlandi.⁴⁰ Sovet hukumati 22-iyun kuni urushning boshlanishi munosabati bilan mamlakat xalqlariga murojatnoma ishlab chiqdi va o'sha kuni radio orqali e'lon qilindi. Bu murojatnoma xalqni g'alabaga undaydigan murojatnoma buladi. Bu g'alabaga yurtimiz erkaklari bilan yelkama-yelka kurashgan o'zbek ayollarimiz ham o'chmas iz qoldirgan. Ayol va ona so'zlari sinonim ayollarimiz kichik jusasida urush yillar ham dardni ham yo'qotishlarni ham og'ir mehnat sinovlarini ham ko'tardilar. Bu yillarda ularining nozik yelkalarida juda og'ir masulyat turgan. Ayol deganda ham vaqt rahim shafqat so'zi bilan chambarchas bog'liq. Ayol hayot beradi. Ayol va hayot so'zlari ajralmas tushunchadir. Urush yillaridagi har bir ayol matonat ramzidir. Urush yillardagi ayollarni yakka qoyalarga o'xshatsak bo'ladi ular yolg'iz boshi bilan hamma ishni o'z qo'lga oldilar. Korxonalaridagi barcha ishchilarning yarmidan ko'prog'i ayollar

³⁸ O'sha kitob 9 bet.

³⁹ Islom. K. Turkiston umummiy uyimiz. -T.; O'zbekiston. 1995. -B. 12-13.

⁴⁰ O'zbekiston Sovet mustamlakachiligi davrida. -Sharq. T. 2000. -B. 430.

edi. Qishloqlardagi ishchilarning 75% ayollar tashkil etardi., „Hamma narsa front uchun,,, „Hammasi g'alaba uchun,, shiori ostida yashaydilar va kurashadilar. Zavodlarda ish boshlagan 13-14 yoshli qizlar va ayollar hech qayerda o'qitilmagan. Ularga faqat qanday ish qilishi o'rgatilgan . Qishloqlarda ayollar og'ir mashinalarni boshqargan. Urushning ikkinchi kunidan boshlab Toshkent shahridagi barcha korxonalarda mahalalarda va boshqa jamoat joylarida ko'p ming kishilik mitinglar bo'ldi. 1941 yil 26 iyunda Toshkent to'qimachilik kobinatida ko'p ming kishilik miting o'tkazildi mitingda ayollar o'z zinmalariga majburiyatlarini qabul qilganliklari ta'kitladi. Shaharda o'zing va frontdga ketgan turmush o'rtog'ing uchun ishla! degan shior keng quloq yoydi. Marifatli, fidoiy, zahmatkash, yuzi ham qalbi ham go'zal bo'lgan o'zbek ayollari nomini, ular amalga oshirgan ishlarni dunyo xalqlari albatta bilishi kerak.

Ikkinchi jahon urushi jangohlarida bir yarim mln nafar vatandoshimiz janga kirgan. Respublikamizda usha paytda qarib 4 mln aholi istiqomat qilardi to'rtiyuz mingdan ziyod kishi urushda xalok bo'lgan bo'lsa taxminan 130 000 nafar kishi bedarak ketgan bu xalqiniz uchun katta yo'qatish edi. O'zbekistondan 4555 nafar xotin-qiz urush yillarda frontda erkaklar bilan bir safda turib janga kirishdi ⁴¹

1941-yil 26-iyunda toshkentlik 1551, 28-iyunda farg'onalik 423, xorazmlik 147, andijonlik 798, namanganlik 267 nafar xotin-qiz armiya safiga qabul qilishlarini frontda jang qilishi istagini bildirib ariza topshirgan .

1942-yil bahorda Toshkent Davlat tibbiyot inistitini tugatib frontga otlangan 20 nafar yosh birachlar orsida Nuri SHokirova, Po'latoy Qodirova, Sobira Majidova, singari ham bor edi. Urushning dastlabgi yillarda o'zbek deligatsiyasi tushgan va sovg'a-salomlar ortilgan poyezni boshqarib borgan mashinist Bashorat Mirboboyva, Zebo G'aniyva, Muqadam Ashrapova Aziza Qalandarva, Roza Ibroximova va Mavjuda Samatovalar haqiqiy qahromonlar qatoridan o'rin olishgan biroq sovet mustamlakachiligi davrida o'zbek ayollarning tabiatida mavjud bo'lgan vatanparvarlik, millatparvarlik tuyg'ulari suniy ravishda Ittifoq deb atalgan hudud bilan o'lchangan. Bu esa ularda milly uzlikni anglash milliy mustaqillik uchun kurashga qaratilgan ehtiyojlarning shakilanishga imkon bermagan ⁴²

Ulug' Vatan urushi frontlarda O'zbekiston xotin-qizlari jangchilar bilan bir qatorda turib jasorat ko'rsatilar shuning uchun ularning nomi tarixda oltin hariflar bilan yozilgandir. O'bek xalqi o'zining jasur bu qizi bilan fahirlanadi. Ulug' Vatan urushi boshlangan vaqtida u Moskiva teatr rasomchilik o'qishda edi. U ko'ngillilar safida frontga jo'nadi va senaypiralar qismida xizmat qildi. U jang maydonida ko'rsatgan jasorati uchun Qizil Bayroq ordeni va bir qancha medallar bilan mukofatlandi va unga givardiyachi unvoni berildi ⁴³

⁴¹ Shamsutdinov.R. Karimov. Vatan tarixi. Uchinchi kitob. -T.: Sharq. 2010. -B. 343

⁴² O'sha kitob.

⁴³ Правда Востока. Gazetasi. 1943-yil. 29-oktabr

O'zbek ayollarning Vatan mustaqilligi yurt obodligi uchun olib borgan kurashlardagi jasurligi va sobitqadonliliklari, millatparvarliklari urush yillari ayniqsa yanada bilindi.

Moskiva jangida O'zbek xalqining shonli qizlari ham mardona jang qildi ular orasida Zebo G'aniyeva (1923-2010) ham bor edi u aktiyor bo'lish orzusi bilan dastlab Toshkent xronologeya sutudiyasida o'qidi urush boshlanganida Moskvada tahsil olayotgan Zebo G'aniyeva tibbiy hamshira bo'lib jang maydoniga kirib boradi u keyinchalik jangovar foyatini minomyotchi po'limiyotchi sifatida davom etiradi Zebo G'aniyeva quroldosh dugonasi bilan birgalikda 130 o'qchi deviziyasida sinayperlik harakatining tuzulishda tashobuz ko'rsatdi. U 1942-yilning 23 mayda katta Viragova qishlog'ini ozod etishda oyog'idan og'ir yarodor bo'ldi bunga qadar esa Zebo G'aniyeva 129 ta fashistni yo'q qilgan edi bu qahromonligi uchun bir necha medallar bilan taqdirlangan. Zebo G'aniyeva malumotlarga qaraganda 17 marotaba jarohlik operatsiyasini boshidan o'tkazgan. Qahramon qizimiz Zebo G'aniyeva 2010 yil Moskvada vafot etdi.

O'zbekistonda usha yillari 4 ming 555 nafar hotin-qiz frontga safarbar etildi ular orasida Zebo G'aniyeva, Yelina Stimpkovskaya, Olga Sanferova, Rahima Alimova, Sharofat Eshanturayeva va kabi mohir merganlarning yuzlab fashistlarni yer tishlatgan. Harbiy jarroh Muqadam Ashropova qanchadan qancha askarlarni hayotini saqalab qoldi. Hujumkor avayatsiya kuzatuvchisi Sayyora Shukorova mashhur radislar Roza ibragimova, Sobira Majidova, opa singil Munira va Roziya G'iyosova imkon qadar g'alabani yaqinlashtirgan uchun kurashganlar. Ushbu jasur ayollar bugun oramizda yo'q ularning yorqin hotirasi xalqimiz yodida abadiy saqlanadi.⁴⁴

Bu haqida so'z borganda Sovet Ittifoqi Qahramoni Yelina Konstantinobva Stimpkovskaya hayoti va faoliyati haqida alohida to'xtalish lozim. Chunki Yelina Stimpkovskaya O'zbekistondan frontga safarbar etilgan xotin-qizlar orasidan shu yuksak unvonga munosib ko'rilgan ikki nafar ayol jangchidan biri hisoblanadi. Afsonalarga aylangan bu jasur qiz 1921-yilda Belarusiyaning Minsk viloyati Koligorsk tumanidagi Mazurshichina qishlog'da tug'ulgan bo'lib urushga qadar Sirdaryo viloyatidagi Boyovut qishlog'ida yashagan. Urush boshlanganida Toshkent pedagogika institutida taxsil olayotgan Yelina 1941-yil 21-iyunda tarix fanidan imtihonni alo bahoga topshirib, ertasi kuni frontga otlangan. U 1941-yil iyun oyidan armiya xizmatiga kirgan, radio telegrafchilar kursini tamomlagan. 1942-yil yanvaridan harakatdagi armiya safiga xizmatni boshlagan. 1942-yil iyunida Janubiy-G'arbiy fronti 21-armiyasi 76-o'qchi diviziyasi 216-o'qchi polka o'qchi batalonining radisti Yelina Stimpkovskaya bataloni Belgorod viloyati Shebekin tumani Zimovenka qishlog'i yaqinida dushman qurshovidan chiqayotganida polk O'zbekistonshtabi bilan aloqani taminlab turgan. Kichik serjant Yelina Stimpkovskaya 1942-yil 16-iyundagi jang payti

⁴⁴ Akmal.S.G'alaba bog'i falsafasi.-Toshkent.2021.-B.117

dushman qo'shinlari qurshab olayotgan bo'lishiga qaramay, halok bo'lgan muvofiqlashtiruvchi o'rnini bosib, rasiya orqali artelleriya o'q yomg'irini o'zi turgan joyga yo'natirgan. So'ng vzvod tarkibida batalonning chekinini taminlagan va o'sha jangda halok bo'lgan.⁴⁵ Bu yosh jangchi qizimiz 20 yoshida halok bo'ldi va 1946-yil „Sovet Qahramoni“, unvoni bilan taqdirlandi. Toshkent pedagogik institutidan ikki nafar vakili Yelina Stempkovskaya va Ziyamat Husanov, „Sovet Ittifoqi Qahramoni“, unvoniga sazovar bo'lgan. Olga Sanfirova urushgacha Xorazmda yashagan. 1942-yilda Batay harbiy aviasiya o'quvchilar maktabini bitirgan va harahatidagi armiyada xizmatni boshlagan. Uchuvchi, bo'g'in kamandiri, eskadrilya komandiri lavozimlarida xizmat qilgan. U 46-tungi bombardimonchi aviapolk eskadrilyasi komandiri sifatida dushman jonli kuchlari va istehkomlarini yo'q qilish uchun 630 ta tungi jangavor parvozni amalga oshirib, 875 soat jangovar parvozda bo'lgan va dushmanga 77 tonna aviabomba tashlagan. Kapitan Sanfirova 1944-yil 13-dekabr tunda dushman pozitsiyalarini yo'q qilish bo'yicha jangovar topshiriqni bajarish vaqtida qahramonlarcha halok bo'lgan. Belarussiyaning Grodno shahridagi „Birodarlik“, qabristoniga dafn etgan. Yurtimizning yana bir matonatli qizlaridan biri Soliha Davronova. Soliha Davronova Buxoro shahridagi Quybeshev nomli o'rta maktabni tamomlab aparatida ishlay boshladi. Nemis-fashis boshqinchilari Ulug' Vatanimizga hujum boshlagan paytida Solihada frontga boorish, dushmanga qarshi kurash orzusi tug'ildi. 1942-yilning erta baxorida Soliha o'z dugonalari Rahima Olimova, Salomat Sanginova, Xosiyat Usmonova va Qosimovalar bilan birga ko'ngili ravishda Savet Armiyasi safiga yozilib frontga junadilar. Soliha Davronova xizmat qilgan qism fashist boshqinchilarini Maskivadan uloqtirib tashlab frontning turli uchastkalarida jang olib borgan edilar.

Soliha Davronova front sharoitiga kunikibgina qolmay uzini o't olov ichiga ham tashladi. Soliha Davronovaning jangovar qobiliyati janglarda toblandi va takomillashdi. U dastlab qismda sanitariya instruktori, miladshe komandrligidan ofiserlik darajasiga kutariidi qisim jangchilari uni sevikli singil mexribon opa jangovor dust deb atardilar. U tashkilotchi rahbariga aylandi. U bataliyon komsolmol tashkilotchisi lavozimiga kutarildi. U chaqqon qiz bo'lib har qanday jangovar topshiriqni bajarishga qiziqib kirishishi va hozir javobligi bilan hammani qoyil qoldirardi. Qismdagi kattayu kichik hamma bu o'zbek qizini tashabbuskor va dovyurak bo'lgani uchun ham behat hurmat qilardilar. Polkdagilar Solihani g'azbli qiz deb ham atar edilar. Dushman tanklari izg'ib yurgan jang maydonida yarador bo'lgan jangchilar qonga belanib yotar. Soliha esa ularga yordam kursatish va jang maydonidan olish chiqish uchun quyundan yog'ilib uqlar ostidan ular tomon emaklab borardi.⁴⁶ Qizg'in janglarning birida Soliha yarador bo'ldi. Soliha Davronova saninetruktor bo'lib ishlagan

⁴⁵ O'zbekistonlik Ikkinchi jahon urushi qahramonlari. -T.: Sharq, 2020. -B. 265.

⁴⁶ A. Rahmat. Vatan botirlari. -T.: Yosh gvardiya, 1965. -B. 115

yuzlarcha yaradorlarni jang maydonidan olib chiqib ularni hayotini saqlab qoldi. Jangovar xizmatlari jasurligi uchun medal bilan mukofotlandi 1943-yil qishki janglar vaqtida Soliha komenestik partiya safiga utish uchun bataliyon partiya tashlikilotiga ariza berdi va jang maydonida o'tkazilgan partiya jasur jangchi Soliha Davronovani bir og'izdan partiya safiga qabul qilishga Soliha Davronovaga urushyillarida kursatgan xizmatlari uchun II darajali Vatan urushi, Qizil Yulduz ordenlari va bir necha medallari bilan mukofotlandi. Yana bir o'zbek qizi bulmasada Toshkentda yashagan va ishlagan qizimiz Sanferova Olga Alwksandrovna u 1917-yil 2-mayda Quybeshov shahrida tug'ilgan. Millati-tatar. KPSS azosi. 9 sinfni Maskva oblastining Komolonova shahrida aeroklubni tugatgan. Toshkentda yashagan va ishlagan. Bataysk uchuvchilar aviasiya maktabini tugatgan. 1941-yil dekabrda Sovet Armiyasida. 1942-yildan Ulug'Vatan urushi frontida. 46-gvardiyachi tungi bombardimonchi aviasiya polki eskadriliya komandiri gvardiyachi kapitan O.A. Saifirova dushman qo'shinlari istehkomlarini bombardimon qilish uchun 630 marta jangavor tungi parvoz qilgan. 1944-yil Mogilyov Grogno yaqinidagi operiyatsiyalarda Ptich daryosidan o'tishda o'rnak ko'rsatdi. 1944-yil 13-dekabrda jangavor topshiriqni bajarib qaytayotganda samaliyoti dushman tomonidan urib shikaslantirilgach, parashotda o'zini tashlagan, ammo mina maydoniga tushib portlab ketgan. 1945-yil 23-fevaralda vafotidan so'ng Sovet Ittifoqi Qahramoni unvoni berilgan.⁴⁷

Tinchlik! Naqadar qisqa-yu mazmuni olam qadar keng so'z bu! Olam qadar keng deyayotganimning boisi nazarimda rejamizning dadilligi-yu orzularimizning ro'yobi onalik saodati-yu, bunyodkorlik hayojoni zaminning bahoriy yoniqligi-yu, kuz hosilining bo'liqligi-hamma-hammasi shu birgina so'z bag'riga jo bo'lgabdek.⁴⁸ Og'ir urush yillari jang maydonlariga otlangan yurtimiz ayollaridan qanchadan-qancha arizalar tushdi. 23-24-iyunda Samarqand, Buxoro, Andijon, Namangan, Farg'ona, Nukus va respublikaning boshqa shaharlarida ham ko'p ming kishilik mitinglar bo'lib o'tdi. Ularda so'zga chiqqanlarning nutqlari Vatanni ko'kraklarini qalqon qilib himoya qilishga mamlakat ichkarisida va frontda yovuz bosqinchilar ustidan g'alabani taminlashga qaratilgan ohang bilan to'lib toshgan edi. Har kuni frontga jo'nash istagini bildirib harbiy kommissarliklarga kelib turgan arizalar oqimi O'zbekistonliklarning milliy vatanparvarlik ruhi yuksakligini yaqqolnamunasi bo'ldi. Mazkur arizalarni turli kasbdagi va har xil millatga mansub kishilar, erkaklar va ayollar, yoshlar va keksalar, partiyali va partiyasizlar edilar.⁴⁹ Arxiv hujjatlarining dalolat berishicha urushning dastlabki kunlarida respublikaning shahar va tuman harbiy

⁴⁷ Jasoratnoma. N.G. Bereznyak. -T. 1990. -B. 247-248.

⁴⁸ R. SHomansurova. Jangchi qizlar qissasi. -T. O'zbekiston. 1990. -B. 44.

⁴⁹ M. Jo'rayev. O'zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida. -T. Sharq. 2000. -B. 436

komissarliklariga respublikkaning shahar va tuman harbiy komissarliklariga ko'ngillilardan 14 mingdan ortiq ariza tushgan.⁵⁰

XULLOSA

Xullosa qilib shuni aytishim joizki urush qaysi davrda qachon qayerda bo'lmasin og'ir davir hisoblanadi. Insonyat boshidan juda ko'plab urushlar janglar o'tdi lekin ikkinchi jahon urushi insonlar boshiga juda og'ir musibatlar solgan urush hisoblanadi. Ikkinchi jahon urushi deb atalgan bu urush fashistlar Germaniyasi Polshaga hujum qilgan kuni umuman boshlanmadi. Ikkinchi jahon urushining boshlanishi 1918-yilda urush tugagan paytdan boshlab muqarrar edi, bu deyarli butun Yevropaning qayta bo'linishiga olib keldi. Barcha shartnomalar imzolanganidan so'ng, hududlarning bir qismi olib qo'yilgan qayta tuzilgan mamlakatlarning har biri o'zining kichik urushini boshladi. Rossiya imperiyasi xarobarida paydo bo'lgan yangi sotsialistik davlatning ikkinchi jahon urushida ko'plab talofatlarga duchor bo'ldi. Bu insoniyat tarixidagi eng yirik ikkinchi jahon urushi birinchi jahon urushining mantiqiy davomi bo'ldi. Germaniya Sovet davlati hududiga armiyasining katta qismini olib kirdi. Xalqimiz ikkinchi jahon urushida jang maydonlarida va front ortida ulkan jasorat va matonat ko'rsatib fashizim ustidan g'alaba qozonishda uzlarining munosib hissalarini qo'shdi. O'sha g'oyat og'ir va suronli davrda yurtimiz frontning mustahkam ta'minot bazasiga aylandi, bu yerdagi sanoat korxonalari harbiy sohaga moslashtirib ularning faoliyati front ehtiyojlari uchun yo'naltirildi. O'zbekistonga evakuatsiya qilingan yuzdan ziyod zavod va fabrikalarni tiklashda fuqarolarimiz bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etildi.

Afsuski bu urush bizning xalqimiz boshiga og'ir yo'qotishlarni, og'ir jarohatlarni olib keldi. Urush yillarida xalqimiz g'alaba uchun qancha qurbonlar berdi. Bu g'alaba bizga yo'qotishlar va og'riqlar evaziga keldi.

REFERENCES.

1. Karimov, I.A. Yuksak manaviyat yengilmas kuch. -T.: Manaviyat. 2008.- B.34.
2. Karimov, I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q. -T.: Sharq. 1998.- b.5.
3. Karimov, I.A. Turkiston ummumiy uyimiz. -T.: O'zbekiston. 1995.- B.12-13.
4. O'zbekiston Sovet mustamlakachiligi davrida. -T. Sharq. 2000.- B.430.
5. Shamsutdinov, R. Karimov. Vatan tarixi. Uchinchi kitob. -T. Sharq.- B.20
6. Правда Востока. Gazetasi. 1943-yil. 29-oktabr.
7. Akmal, S. G'alaba bog'i falsafasi. -Toshkent. 2021.- B.117.
8. O'zbekistonlik Ikkinchi jahon urushi qahramonlari. -T. Sharq. 2020.- B.265.

⁵⁰РЦХИДНИ ф 17 .оп.8. 95.л. 13.

9. 9.Rahmat.A.Vatan botirlari.-T.Yosh gvardiya.1965.-B.115.
10. 10.N.G.Bereznyak.Jasoratnoma.-T.1990.-B.247-248.
11. 11.Shomansurova.Jangchi qizlar qissasi.-T.O'zbekiston.1990.-B.44.
12. 12.Jo'rayev'M.O'zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida.-
T.Sharq.2000.-B.44.
13. 13.РЦХИДНИ.Ф.17.оп.8.95.л.13.